

وبائی امراض: تاریخ، اسباب اور پیش آمدہ معاشرتی مسائل

EPIDEMIC DISEASES

History, Causes and Social Problems

* Majid Nawaz Malik

** Dr Muhammad Atif Aslam Rao

ABSTRACT

Epidemics are diseases that have affected a large number of people. The history of epidemics is ancient. In the recent past, the epidemic coronavirus has killed about 100,000 people. This article is aimed at bringing about a research study on epidemics. The paper initiates itself with the significance of the discussion with an analysis of the previous research on this subject. In addition, a history scatch is presented to show some facts and figures about epidemics. The main topic is dealt with by explaining the apparent and substantial causes of the epidemic. Moreover, unavailability and prevention of loved ones in happiness and increase in inflation. In the end, the summary of the entire discussion is presented with some valuable suggestions. Epidemics may occur afterwards, too. It is an intelligent attempt to bring out preventive measures to protect thousands of people from any fatal disease.

Keywords: Epidemics, Fatal Disease, Coronavirus, Inflation.

1- تعارف، اہمیت اور پس منظر:

وبائی امراض کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اس کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ البتہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ان وبائی امراض کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے۔ حالیہ کرونا وائرس سے جس قدر قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، اُس کا ہم نے عینی مشاہدہ کیا ہے۔ وبائی امراض کے اسباب کیا ہیں، وبائی امراض کیوں آتے ہیں؟ وبائی امراض سے چھٹکارا ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو وبائی امراض سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جاسکتا ہے؟ وبائی امراض بالخصوص حالیہ وبائی مرض کرونا وائرس سے کون کون سے معاشرتی مسائل سامنے آئے اور ان پر کسی حد تک قابو پایا جاسکا۔ اس تحقیقی خلا کو پُر کرنے کے لیے اس موضوع تحقیق کا انتخاب کیا گیا ہے۔ یہ بات انظر من اللہ مس ہے کہ اگر وبائی امراض کے اسباب کی نشاندہی کر کے ان کی روک تھام نہ کی گئی تو دنیا اسی طرح ان وباؤں کی زد میں رہے گی اور پہلے کی طرح بعد ازاں بھی یونہی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا رہے گا۔

* Department of Islamic Learning, Faculty of Islamic Studies, University of Karachi
Email: majidnawaz88@gmail.com

** Assistant Professor, Department of Islamic Learning, Faculty of Islamic Studies, University of Karachi
Email: dratifrao@uok.edu.pk

2- سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ:

پاک و ہند کے منتخب جامعات کے تحقیقی مقالات کی فہرست تحقیقات اسلامیات، ڈاکٹر سعید الرحمن (عبدالولی خان یونیورسٹی، مردان، طبع اول، ۲۰۱۷ء) کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان کی آفیشل ویب سائٹ میں ممکن حد تک تلاش کرنے کے باوجود اس موضوع تحقیق پر کوئی تحقیقی کام معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ اس موضوع سے متعلق کچھ مقالات درج ذیل ہیں۔

۱۔ محمد ضیاء الحق، محمد ریاض محمود، وبائی امراض کی تاریخ اور ان کے اثرات: فکر اسلامی کے تناظر میں تحقیقی مطالعہ، فکر و نظر، ج: ۵۷، شماره: ۳

۲۔ محمد امین البرزازی، تاریخ الابدیۃ والجماعات بالمغرب فی القرنین الثامن عشر والتاسع عشر، کلیۃ الآداب والعلوم الانسانیۃ، رباط، ۱۹۹۲ء
 ۳۔ ابو عبد الرحمن سمیر بن احمد الصباغ، کیف وقی الاسلام الامة من الفیر وسات والطواغین والابویۃ؟، مکتبہ ابو بکر الصدیق، ۱۴۳۱ھ
 ان مقالات اور کتب میں وائرس اور وباؤں کی تاریخ اور ان سے بچنے کیلئے اسلامی تعلیمات پر روشنی ڈالی گئی ہے، مگر وباؤں اور مصائب کے اسباب اور ان کے معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ابھی باقی ہے۔ زیر نظر مقالہ میں اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

3- وبائی امراض کی تاریخ:

وبائی امراض کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ وبائی امراض کے وقت آغاز سے متعلق کوئی حتمی رائے پیش نہیں کی جاسکتی لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے ایک عمومی تاثر یہ سامنا آتا ہے کہ وبائی امراض کا وجود بہت پرانا ہے۔

انسانی تاریخ میں انتھنز (یونان کا تاریخی شہر ہے۔) میں ۴۳۰-۴۲۰ قبل مسیح میں آنے والے وبائی مرض کو قدیم ترین ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ طاعون شیر ویہ ۶ ہجری کو ساسانیہ کے علاقہ میں پھیلا۔ اس طاعون میں ملک ساسان شیر ویہ کا انتقال ہوا جس سے اس طاعون کا نام شیر ویہ پڑ گیا۔ دوسری بڑی عالمی وبارومی سلطنت میں طاعون کی شکل میں ظاہر ہوئی جسے انتونین کی وبا (Antonine Plague) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ۲ جس کا دورانیہ ۱۶۵ء-۱۸۰ء ہے۔ اس مرض سے تقریباً پچاس لاکھ لوگ لقمہ اجل بنے۔ ۳ وبائی امراض کی تاریخ میں جسٹینین کا طاعون تباہی و بربادی کے حوالے سے خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ جسٹینین کا طاعون بازنطینی دار الحکومت قسطنطنیہ میں ۵۲۱ء میں پہنچا۔ طاعون عموماً اس یہ طاعون بلاد شام میں ۱۸ھ / ۶۳۹ء میں ظاہر ہوئی۔ ابن قتیبہ کے مطابق یہ پہلا طاعون ہے جو اسلام میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیش آیا۔ براعظم ایشیا میں پہلا وبائی مرض "کالا طاعون" کے نام سے سامنے آیا، اس کا دورانیہ ۱۳۴۶ء سے ۱۳۵۳ء تھا۔ اس سے دنیا بھر کی ایک تہائی آبادی موت کے منہ میں چلی گئی۔ ۴ سولہویں صدی عیسوی میں امریکہ کو طاعون کا سامنا کرنا پڑا اور تقریباً نوے فیصد آبادی اس کا شکار ہوئی۔ ۱۶۳۵ء میں چین میں طاعون کا حملہ ہوا۔ اس صورت حال میں چین کی منگ حکومت اپنا نظم و نسق برقرار نہ رکھ سکی اور اقتدار تبدیل ہو گیا۔ ۱۶۶۵ء سے ۱۶۶۶ء کے دوران لندن کے لوگوں کو طاعون کی وبال لاحق ہوئی، اس سے ۱۵ فیصد آبادی ختم ہو گئی۔ ۱۸۱۷ء میں روس میں ہیضہ کی وبا پھیلی۔ اس سے لاکھوں لوگوں کی موت واقع ہوئی۔ ۵ ۱۸۷۵ء میں فوجی میں خسرے کی وبانے حملہ کیا۔ فوجی کی ایک تہائی آبادی اس وبا کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئی۔ ۱۸۸۹ء سے ۱۸۹۰ء کے

دوران روس میں نزلے کی وبا آئی۔ صرف پانچ ہفتوں میں یہ دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس کو (Asiatic Flu) یا (Russian Flu) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ۱۹۵۷ء سے ۱۹۵۸ء کے دوران ایشیا میں نزلے کی وبائی حملہ کیا، یہ سنگاپور سے شروع ہوئی اور ہانگ کانگ سے ہوتی ہوئی امریکہ تک پہنچ گئی۔ اس سے تقریباً گیارہ لاکھ لوگ متاثر ہوئے اور ایک لاکھ سے زائد لوگ زندگی گنوا بیٹھے۔ اسوائن فلو ۲۰۰۹ء میں سب سے پہلے شمالی امریکہ کے ملک میکسیکو میں ظاہر ہوا۔ دنیا کے کئی ممالک میں سوائن فلو وائرس کو پگ وائرس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ اس سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگ وہ تھے جن کا براہ راست واسطہ خنزیروں سے تھا۔ "دسمبر 2019ء میں چینی صوبہ بوئی کے شہر وہان میں کورونا وائرس کا ظہور ہوا جس سے 18 جنوری 2023ء تک ایک لاکھ تصدیق شدہ اموات ہوئیں۔

4- وبائی امراض کے ظاہری و مادی اسباب

یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ایسے بہت سارے ظاہری و مادی اسباب ہیں جن کی وجہ سے وبائی امراض جنم لیتے اور پھیلتے ہیں۔ ڈاکٹر ضیاء الحق و ڈاکٹر ریاض احمد لکھتے ہیں:

"قدیم انسانی تاریخ سے لمحہ موجود تک وبائی امراض نے ایسے کثیر جہتی مسائل و مصائب کو جنم دیا ہے جن کے نتیجے میں معیشتوں، صنعتوں، تعلیمی اداروں اور عبادت گاہوں سمیت تمام امور و معمولات حیات اور ادارے تعطل و غیر یقینی کیفیات کا شکار رہے ہیں۔ شاید ہی کرہ ارض کا کوئی ملک یا حصہ ایسا ہو جہاں وباؤں نے انسانوں کو تباہی و ہلاک میں مبتلا نہ کیا ہو۔ یہ جان لیوا امراض طاعون، بخار، نزلہ، زکام، کالی موت، ہیضہ، ٹائی فائڈ، خسرہ، چیچک اور دیگر کئی علاقائی ناموں سے ظاہر ہو کر انسانوں کو پریشانی اور بے بسی سے دوچار کرتے رہے ہیں۔ ان کے متعدی ہونے کے اسباب و ذرائع مختلف رہے ہیں؛ عموماً یہ مختلف اقسام کے جانوروں، پرندوں اور حشرات کے سبب شروع ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات سور، چوہا، پسو، چمگاڈ، کتا، بلی، بندر، کھٹل، مخصوص اقسام کی کھیاں، گھریلو جانور، لمبی اڑان بھرنے کی صلاحیت رکھنے والے پرندے، غیر صحت مند پانی و ہوا اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات وبائی صورت حال کا باعث بنتے ہیں۔" ۱۲

مذکورہ بالا اقتباس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ وبائی امراض کے ظاہری اسباب میں مختلف اقسام کے جانور، پرندے، حشرات الارض، کھیاں، نکاسی آب، غیر معتدل ہوا اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات شامل ہیں۔

4.1 مردار جانوروں کی آلائشیں اور تعفن

مردار جانوروں کی آلائشیں بھی وبائی امراض کے پھیلاؤ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ قربانی اور دیگر مواقع پر کائشیں وہاں پھیل جاتی ہیں اور بارش سے مزید تعفن پھیل جاتا ہے۔ جس سے وبائی امراض پھوٹتے ہیں۔ زاہد اعوان لکھتے ہیں:

"آلودہ اور تعفن زدہ ماحول کئی اقسام کے خطرناک جراثیم کو جنم دیتا ہے جو متعدد انتہائی خطرناک و جان لیوا بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، کئی موذی و بائیں پھوٹ سکتی ہیں اور پھر سب تدبیریں الٹی ہو سکتی ہیں، سارے انتظامات دھرے رہ

سکتے ہیں اور ہزار ہا احتیاطی تدابیر کے باوجود قیمتی انسانی جانوں کے ساتھ نباتات و حیوانات کی بقا کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ " ۱۳

4.2 چھڑ سے دوسرے مریض میں بیماری کی منتقلی

چھڑ سے دوسرے مریض میں بیماری کی منتقلی ہونا بھی ایک بدیہی امر ہے۔ چھڑ ایک مریض کو کاٹتا ہے اور پھر دوسرے تندرست شخص کو کاٹتا ہے جس سے بیماری ایک مریض سے دوسرے تندرست شخص میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہی نوری لکھتے ہیں:

"جب مادہ چھڑ کسی بیمار جاندار کو کاٹتی ہے تو وہ جراثیم اس سے لے کر اگلے صحت مند شخص کو کاٹتے ہوئے اس میں منتقل کر دیتی ہے۔ خون کو کھینچنے وقت چھڑ کا لعاب جلد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لعاب کے ساتھ ملیریا، زیکا وائرس، ویسٹ نائیل فیور وائرس، چکن گونیا وائرس، ڈینگی وائرس، یلو فیور وائرس جیسے جراثیم شامل ہو سکتے ہیں۔" ۱۴

4.3 آلودگی

وبائی امراض کے پھیلاؤ میں ایک اہم سبب آلودگی ہے۔ آلودگی کی بہت ساری اقسام ہیں مثلاً آبی آلودگی، صوتی آلودگی، فضائی آلودگی، زمینی آلودگی، بحری آلودگی اور غذائی آلودگی وغیرہ۔ آلودگی پھیلنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہ آلودگی وبائی امراض کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔

4.4- پوسو

وبائی امراض کے پھیلنے کا ایک سبب پوسو ہے۔ یہ پوسو وبائی مرض طاعون کے پھیلنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رضوان عطا لکھتے ہیں:

"طاعون (پلیگ) بیکٹیریا سے ہونے والی ایک خطرناک انفیکشن ہے جو بنیادی طور پر پوسوؤں سے پھیلتی ہے۔ طاعون کو پھیلانے والا جرثومہ "یرسینیا پیسٹیس" ان چوہوں میں رہتا ہے جو افریقہ، ایشیا اور ریاست ہائے متحدہ امریکا کے دیہی اور نیم دیہی علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ انسانوں میں یہ جرثومہ اس پوسو کے کاٹنے سے داخل ہوتا ہے جو انفیکٹڈ ہو یا اس جانور سے جو انفیکٹڈ ہو اور انسان اس کے قریب جائے۔" ۱۵

4.5- نکاسی آب

وبائی امراض کے پھیلاؤ میں نکاسی آب کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ جب نکاسی آب کے بہترین انتظامات نہ کیے جائیں تو وہ پانی مختلف مقامات پر جمع ہو جاتا ہے اور پھر اس پانی کے ساتھ آلودگی بھی شامل ہو جاتی ہے جس سے پانی میں بدبو کا عنصر غالب آ جاتا ہے اور اس سے مختلف بیماریاں اور وبائیں جنم لیتی ہیں۔

4.6۔ ملاوٹ اور غیر معیاری اشیاء خورد و نوش

ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری اشیاء خورد و نوش بھی وبائی امراض کے پھیلاؤ میں کردار ادا کرتے ہیں۔ ان ملاوٹ شدہ اور غیر معیاری اشیاء سے مختلف جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو مختلف وباؤں کے آنے اور پھیلنے میں معاون ہوتے ہیں۔ جب ایک علاقے کے لوگ گلی سٹری اور غیر معیاری اشیاء استعمال کرتے ہیں تو ناقص اور غیر معیاری خوراک کی وجہ سے مرض وبائیں بن کر پھوٹے ہیں۔

4.7۔ ہوا کا غیر معتدل ہونا:

وبائی امراض کے اسباب میں ایک اہم سبب ہوا کا غیر معتدل ہونا ہے۔ خراب یا مسموم ہوا انسان کو مرض میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہوا میں کبھی خشکی، پانی کی رطوبت اور گرمی کا اضافہ ہو جاتا ہے، جس سے ہوا میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ہوا امراض اور وباؤں کا باعث بنتی ہے۔

5۔ وبائی امراض کے حقیقی و باطنی اسباب:

قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ آفات و بلا یا اور وبائیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ اقوام عالم نے جب بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آفات و مصائب کو مسلط کر دیا۔ یہ ایک مسلمہ اور ناقابل تردید حقیقت ہے کہ قدر آفاتی اور وبائی امراض دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہوتے ہیں۔ ذیل میں امراض کے اسباب کو بیان کیا جاتا ہے۔

5.1۔ ابتلا و آزمائش

مصائب و آفات کا ایک اہم مقصد آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کیلئے انہیں خوشی و غمی اور آسائش و تکلیف کے ساتھ آزماتا ہے۔ جو لوگ خوشی اور آسائش کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور غمی اور مصیبت کے زمانے میں صبر کرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور رضائیب ہوتی ہے اور جو اوویلا اور جزع و فزع کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور ناراضگی نصیب ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِتِ وَبَشِيرٍ۔
الضَّبِيرِينَ" ۱۶

"اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوشخبری سنا

ان صبر والوں کو۔"

5.2- زجر و توبیح اور تنبیہ

وبائی امراض کے حقیقی اور باطنی اسباب میں سے ایک تنبیہ ہے۔ جب کسی قوم میں گناہ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو خبردار اور تنبیہ کرنے کے لیے بیماریاں، امراض اور تکالیف و مصائب نازل فرماتا ہے تاکہ لوگ ان گناہوں سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بیماریوں، تکالیف اور مصائب کی وجہ گناہوں پر تنبیہ قرار دیا ہے۔

• "ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" ۱۷

"ظاہر ہوئی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے بعض کو تکوں (برے کاموں) کا مزہ چکھائے کہیں وہ باز آئیں۔"

• "وَلَنذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" ۱۸

اس آیت کے تحت تفسیر الدر المنثور میں ہے:

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ {وَلَنذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ} قَالَ: مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَأَسْقَامَهَا وَبَلَايَاهَا يَنْتَلِي اللَّهُ بِهَا الْعِبَادَ كِي تَتُوبُوا" ۱۹

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان {وَلَنذِيقَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ} کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں اور آزمائشیں ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں۔"

5.3- گناہ و معاصی:

وبائی امراض کے اسباب میں سے ایک گناہ ہے۔ جب انسان اجتماعی طور پر گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے متعدد مقامات پر اس کی طرف راہ نمائی کرتا ہے۔

• "فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ السَّمَاءِ مِمَّا كَانُوا يَفْسُقُونَ" ۲۰

"تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا بلکہ ان کی بے حکمی کا۔"

"حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے مہاجروں کی جماعت! پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو گئے (تو ان کی سزا ضرور ملے گی) اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ (بری چیزیں) تم تک پہنچیں۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی (بدکاری وغیرہ) علانیہ ہونے لگتی

ہے تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہیں ہوتی تھیں۔ جب وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان کو قحط سالی، روزگار کی تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے مالوں کی زکاۃ دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک لی جاتی ہے۔ اگر جانور نہ ہوں تو انہیں کبھی بارش نہ ملے۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب بھی ان کے امام (سردار اور لیڈر) اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔" ۲۱

گناہ و معاصی اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ جس طرح ہر نیکی اللہ کے قریب کرتی ہے اسی طرح ہر گناہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے اور پھر کبیرہ گناہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ چند وہ گناہ جو نزول عذاب کا سبب ہیں درج ذیل ہیں:

5.3.1- شرک بدترین گناہ:

گناہوں میں سے ایک بدترین اور کبیرہ گناہ شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَسَ إِثْمًا عَظِيمًا" ۲۲

"بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے کم تر (جو گناہ بھی ہو) جس کے لیے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔"

5.3.2- فحاشی و عریانیت

وہ گناہ جن کی وجہ عذاب الہی نازل ہوتا ہے۔ ان میں ایک فحاشی، بے حیائی اور عریانیت ہے، اس گناہ کا طاعون اور وبائی امراض کے مسلط کیے جانے میں بڑا دخل ہے۔ جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی کے کام علانیہ ہونے لگتے ہیں تو اس میں طاعون اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، جو ان سے قبل لوگوں میں نہیں تھیں۔

وہ لوگ جو معاشرہ میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" ۲۳

"جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لئے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔"

5.3.3- ظلم و بربریت:

خدا کے غضب کو دعوت دینے والا ایک بدترین گناہ ظلم و جبر ہے، جو قدرتی آفات کا سبب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بندوں پر ظلم کو پسند نہیں فرماتا، دنیا میں بڑے بڑے ظالم گزرے، جنہیں اپنی طاقت پر بے حد ناز تھا، لیکن انہیں عذاب کا شکار بنا دیا گیا۔ فرعون کو اپنی فرعونیت پر بڑا ناز تھا اور اپنے آپ کو رب الاعلیٰ سمجھتا تھا اور لوگوں پر بے تحاشہ ظلم ڈھاتا تھا، اللہ نے ٹڈیوں، جوؤں اور مینڈکوں کے ذریعہ سے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا اور سمندر میں غرق فرمایا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

"وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِقَوْمِهِمْ مَّوَدِّعًا" ۲۴

"یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔"

5.3.4- ناپ تول میں کمی:

قدرتی آفات اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا ایک گناہ ناپ تول میں کمی ہے۔ سورۃ اعراف میں قوم شعیب کے سلسلہ میں

ارشاد ربانی ہے:

"اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آچکی ہے، لہذا ناپ تول پورا پورا کیا کرو۔" ۲۵

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يَنْقُضُوا الْبَيْكِيَالَ وَالْبَيْزَانَ إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ، وَشَدَّذَةُ الْمُنُونَةِ، وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ" ۲۶

"حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو اس کو قحط سالی، روزگار میں تنگی اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعہ سزا دی جاتی ہے۔"

5.3.5- زکوٰۃ ادا نہ کرنا:

قدرتی آفات اور عذاب الہی کا سبب بننے والے اعمال میں ایک عمل زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی ہے، زکوٰۃ ارکان اسلام میں ایک مہتمم بالشان رکن ہے، جس طرح ہر عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب مسلمان پر اپنی شرائط و تفصیلات کے ساتھ زکوٰۃ بھی فرض ہے۔

زکوٰۃ نہ دینے کا وبال جو آخرت میں ہوگا، وہ تو ہو کر رہے گا، لیکن اس گناہ کی نحوست لوگوں کو دنیا بھی گھیر لے گی۔ دنیا میں عذاب کی صورت یہ ہوگی کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کیلئے آسمان سے بارش روک دی جائے گی۔

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أُمَّوَالِهِمْ، إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمَطَّرُوا" ۲۷

"حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو قوم اپنے مال میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، ان پر آسمان سے بارش روک دی جاتی ہے، اگر زمین پر چرند پرند نہ ہوتے تو ان کو کبھی بارش نہ دی جاتی۔"

5.3.6- سود خوری:

عذاب الہی کا سبب بننے والا ایک گناہ سود خوری اور سودی لین دین ہے۔

"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا ظَهَرَ الزَّانَا وَالزَّانِيَةُ فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحْلَوْا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ" ۲۸

"حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس کسی قوم میں سود اور زنا عام ہو جائیں تو وہ اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہیں۔"

5.3.7- زنا اور بدکاری:

عذاب الہی کا سبب بننے والا ایک سنگین گناہ زنا اور بدکاری ہے۔ جس قوم میں سود اور زنا عام ہوں گے، وہ قوم عذاب الہی کی مستحق ٹھہرتی ہے۔

"عَنْ مَيْمُونَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ مَا لَمْ يَفْشُ فِيهِمْ، وَلَدُ الزَّانَا، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ، وَلَدُ الزَّانَا، فَيُوشِكُ أَنْ يَعْتَبَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابٍ" ۲۹

"حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ امت ہمیشہ خیریت سے رہے گی اور اس پر رحمت ہمیشہ سایہ فلن رہے گی، جب تک ان میں ولد الزنا کی کثرت نہ ہوگی، جب حرام کی اولاد کثرت سے پیدا ہونے لگے گی تو پھر اندیشہ ہے کہ تمام امت پر عذاب نازل ہو جائے۔"

6- وبائی امراض اور پیش آمدہ معاشرتی مسائل:

کرنا وائرس ایک آفاقی اور عالمی وبا ہے جس نے معاشرے میں بہت گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اس وبا سے جہاں عبادات اور معمولات متاثر ہوئے ہیں وہیں اس عالمی وبا کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی مسائل نے بھی جنم لیا ہے جس سے کوئی سلیم العقل انسان انکار نہیں کر سکتا۔

6.1- تعلیمی نظام کا متاثر ہونا:

وبائی امراض کے دوران جو بہت سارے معاشرتی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں ایک تعلیمی نظام بھی ہے۔ وبائی امراض بالخصوص کورونا وائرس کے دوران جب نظام زندگی متاثر ہوا تو وہیں دنیا بھر کے تعلیمی اداروں میں بھی تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا جس کی وجہ سے طلبہ تعلیمی اداروں میں حاضر ہونے سے قاصر رہے، اگرچہ فاصلاتی نظام تعلیم کو متعارف کروایا گیا اور آن لائن کلاسز کا اجراء کیا گیا مگر اس سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو عمومی حالات میں حاصل ہوتے ہیں۔

6.2- معیشت کا روبہ زوال ہونا۔

وبائی امراض سے معیشت کا روبہ زوال ہو جانا ایک مسلمہ اور ناقابل تردید حقیقت ہے۔ ہر فکر سلیم کا مالک شخص بخوبی جانتا ہے کہ پوری دنیا میں کاروباری مراکز اس وبا کی وجہ سے تقریباً بند ہو چکے تھے اور لاک ڈاؤن کی صورت حال تھی، جس کی وجہ سے معیشت کو بہت زیادہ جھٹکا لگا اور ترقی پذیر ممالک میں تو معیشت تباہی کے دہانے پر جا پہنچی اور ابھی تک صورت حال بہتر نہیں ہو سکی۔ لہذا وبائی مرض کورونا وائرس کی وجہ سے معیشت بھی روبہ زوال ہوئی۔ محمد رمضان ملک لکھتے ہیں:

"وباء سے جہاں روز لاکھوں لوگ متاثر اور ہزاروں افراد لقمہ اجل بن رہے ہیں وہیں دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں اقتصادی نقصان بھی تمام ممالک کے لیے شدید دھچکا لگا اور اس منفی رجحان کی وجہ سے عالمی جی ڈی پی کو ۹ ہزار ارب ڈالر کے نقصان کا خسارہ ہوا۔"^{۳۰}

6.3- بیر روزگاری اور غربت کا بڑھنا۔

وبائی امراض میں بیر روزگاری اور غربت کا بڑھ جانا بھی ایک بدیہی امر ہے۔ جب لاک ڈاؤن کی وجہ سے مختلف ادارے اور مراکز ویران ہو گئے تو دیہاڑی دار اور مزدور پیشہ افراد گھروں میں بیٹھ گئے اور ان کے لیے کوئی ذریعہ آمدن نہ رہا۔ جس کی وجہ سے بیر روزگاری اور غربت عروج کو پہنچی۔

6.4- نظام زندگی کا مفلوج ہو جانا:

وبائی مرض کورونا وائرس سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا جس کی وجہ سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ کاروبار ٹھپ ہو گئے، صنعتیں، فیکٹریاں اور شاپنگ مال بند ہو گئے۔ یونس خان لکھتے ہیں:

"کورونا وائرس کی وبائی زندگی کے ہر شعبے اور رویے کو متاثر کیا ہے۔ کورونا وائرس نے جہاں نظام زندگی مفلوج کیا ہے وہیں اس وائرس سے پیدا ہونے والی صورت حال نے انسانی ذہن پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں، کورونا کی وجہ سے لوگوں کا رہن سہن سب کچھ تبدیل ہو کر رہ گیا۔"^{۳۱}

6.5- خوشی و غمی میں عزیزوں کا شریک نہ ہونا:

کورونا وائرس کی وجہ سے خوشی و غمی میں عزیزوں کی شرکت بھی متاثر ہوئی ہے۔ جہاں لوگ پہلے اپنی عزیزوں کی خوشی و غمی کے مواقع پر شرکت کرتے تھے، کورونا وائرس کے خوف اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ اپنے عزیزوں کی خوشی و غمی میں شرکت کرنے سے قاصر رہے۔

6.6- ضروریات زندگی کی عدم دستیابی

کورونا وائرس سے پیش آمدہ مسائل میں ایک ضروریات زندگی کی عدم دستیابی ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ضروریات زندگی کا حصول مشکل ہو گیا۔ جس کی بنیادی وجہ لاک ڈاؤن ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروباری مراکز اور بازار بند ہو گئے جس کی وجہ سے بنیادی ضروریات کا فقدان پیدا ہوا۔

6.7- مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ:

کورونا وائرس سے پیش آمدہ مسائل میں ایک اہم مسئلہ مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہے۔ پاکستان مسلسل مہنگائی کا شکار ہے اور آئے روز اس میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے۔ آل یاسین لکھتے ہیں:

"اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان سمیت کئی ممالک مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں جبکہ کورونا وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات مہنگائی میں اضافے کا باعث بنی ہے کیونکہ اس وبا کا پھیلاؤ روکنے کیلئے عالمی ادارہ صحت کے وضع کردہ احتیاطی اقدامات بروئے کار لانے سے ترقی یافتہ ممالک کی مستحکم معیشتیں بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں چنانچہ کورونا وبا کے دوران عالمی منڈیوں میں اقتصادی، مالی اور کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں کمی آئی۔ نتیجتاً ایشیائے خوردونوش کی قلت پیدا ہوئی اور بے روزگاری کی شرح میں بھی اضافہ ہوا۔"^{۳۲}

6.8- دواؤں کی عدم دستیابی

کورونا وائرس سے درپیش مسائل میں سے ایک دواؤں کی عدم دستیابی ہے۔ کرونا کیلئے جو دوائیں استعمال ہوتی ہیں مریضوں کی کثرت کی وجہ سے ان دواؤں کی قلت ہو گئی ہے۔ اسی طرح کچھ دوائیں جو دیگر امراض کیلئے ہیں مگر ان کا استعمال کورونا وائرس میں بھی معاون ہے، ان کی بھی قلت ہو گئی ہے اور دیگر امراض کے بعض مریضوں کو بھی مکمل دوا میسر نہیں آرہی۔

6.9- سیر و تفریح اور کھیلوں کا متاثر ہونا:

کورونا وائرس سے پیش آمدہ مسائل میں سے ایک سیاحتی مقامات اور کھیلوں کے میدان کی بندش بھی ہے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کیلئے مختلف ممالک میں سیر و تفریح کے مقامات کو بند کر دیا گیا اور بہت سارے کھیل جو طے کردہ شیڈول کے مطابق منعقد ہونے تھے، ملتوی کر دیے جس کی وجہ سے لوگوں ان سیاحتی مقامات اور کھیلوں سے لطف اندوز ہونے سے محروم ہو گئے۔ اسی طرح ان سیاحتی مقامات اور کھیلوں کے میدان سے جو کمائی حاصل ہوتی تھی، وہ بھی حاصل نہ ہو سکی۔

7- نتائج الجحش

وبائی امراض سے مراد ایسے امراض ہیں جن سے کثیر تعداد میں افراد متاثر ہوں۔ وبائی امراض کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ تاریخ انسانی میں انتہیز کو سب سے قدیم وبائی مرض سمجھا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں وبائی مرض کورونا وائرس سے قریباً ایک لاکھ افراد فوت ہوئے۔ وبائی امراض کے ظاہری اسباب میں سے مردار جانوروں کی آلائشیں اور تعفن، مچھر سے دوسرے مریض میں بیماری کی منتقلی، آلودگی، پوسو، پانی کی نکاسی کے ناقص انتظامات، ملاوٹ اور غیر معیاری اشیاء خوردونوش، ہوا کا خراب ہونا، مخصوص اقسام کی کھیاں، لمبی اٹان بھرنے کی صلاحیت رکھنے والے پرندے ہیں جبکہ حقیقی و باطنی اسباب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش یا جزو توبیح اور تنبیہ کا آنا، گناہوں کی کثرت

ہونا، فحاشی و بے حیائی کی کثرت، ظلم و سرکشی، ناپ تول میں کمی، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، سود خوری کا عام ہونا ہے۔ وبائی امراض کے پیش آمدہ معاشرتی مسائل میں تعلیمی نظام کا متاثر ہونا، معیشت کا رُو بہ زوال ہونا، بیروزگاری اور غربت کا بڑھنا، نظام زندگی کا متاثر ہونا، ضروریات زندگی کی عدم دستیابی، خوشی و غمی میں عزیزوں کا شریک نہ ہونا، مہنگائی میں اضافہ وغیرہ ہیں۔

حواشی و حوالہ جات

¹ الطواعین فی صدر الاسلام والخلافۃ الامویۃ، نصیر بھجت، (تحقیقی مقالہ) ریسرچ جرنل: الدراسات الانسانیۃ، جامعہ کرکوک، عراق، جلد ۶، شمارہ ۲، ۲۰۱۱ء، ص: 45

² اس بیماری کی علامات میں بخار، گلے کی خراش، قے اور دست شامل تھے۔ اگر بیماری کی شدت زیادہ ہو جاتی تو مریض کے جسم میں پیپ سے بھرے ہوئے دانے بننے لگ جاتے ہیں۔

³ J.N.Hays, Epidemics and Pandemics, Their Impacts on Human History (Santa Barbara:ABC-CLIO,2005), 22.

⁴ L.k. Little, Plague and the End of Antiquity : The Pandemic of 541-750 (New York: Cambridge University press, 2007), 98

⁵ Hays, The Burdens of Disease:Epidemics and Human Response in Western History (New Jersey and London: Rutgers University Press,2009), 104.

⁶ اخلاق احمد قادری، تاریخ آفات عالم، (لاہور: دعا پبلی کیشنز، اردو بازار، ۲۰۱۸ء)، ص: 52

⁷ A.P.Zelicoff and M. Bellomo, Microbe: Are We Ready for the Next Plague? (New York: American Management Association, 2005), 246.

⁸ G.D. Shanks, M. Waller , H.Briem and M. Gottfredsson, " Age-specific Measles Mortality during the late 19th-early 20th Centuries" Epidemiology & infection , 143,no.16 (2015), 3434-3441.

⁹ ظفر سید، کرونا وائرس سے پہلے تاریخ کی دس بھیا تک ترین وبائیں | Independent Urdu | 9 فروری 2020

¹⁰ Martin M. Kaplan and A.M-M.Payne, "Serological survey in Animals for type A Influenza in Relation to the 1957 Pandemic" , Bull Word Health organ.20, no. 2-3 (1959), 446.

¹¹ ماضی کی کچھ عالمگیر وبائیں۔ ہم سب (humsub.com.pk)

¹² محمد ضیاء الحق، محمد ریاض محمود، وبائی امراض کی تاریخ اور ان کے اثرات: فکر اسلامی کے تناظر میں تحقیقی مطالعہ، فکر و نظر، ج: ۵۷، شمارہ: ۳، ص: ۱۰۳-۱۰۴

¹³ زاہد اعوان، روزنامہ دنیا، (02-09-2020)، صفائی: نصف ایمان اور قومی فریضہ، Roznama Dunya

¹⁴ بیگی نوری، چھتر اور ان سے پیدا ہونے والی بیماریاں، ویب سائٹ ہیموئل، (حصہ اول) چھتر اور ان سے پیدا ہونے والی بیماریاں Humwell |

¹⁵ رضوان عطا، طاعون: علامات اور علاج، روزنامہ دنیا (14 جولائی 2020ء)، Roznama Dunya: اسپیشل نیچرز:- طاعون: علامات اور علاج

¹⁶ البقرہ: ۱۵۵

¹⁷ الروم: ۳۱

¹⁸ سورۃ السجدہ: ۲۱

¹⁹ سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور، دار الفکر، بیروت، ج: ۶، ص: ۵۵۳

²⁰ سورۃ البقرہ: ۵۹

²¹ ابن ماجہ، السنن، کتاب الفتن، باب العقوبات، ج: ۲، ص: ۱۳۳۲، حدیث: ۳۰۱۹

²² النساء: ۳۸

۲۳ سورۃ النور: ۱۹

۲۴ الکہف: ۵۹

۲۵ الاعراف: ۴۱

۲۶ ابن ماجہ، السنن، کتاب الفتن، باب العقوبات، ج: ۲، ص: ۱۳۳۳، حدیث: ۴۰۱۹

۲۷ ابن ماجہ، السنن، کتاب الفتن، باب العقوبات، ج: ۲، ص: ۱۳۳۳، حدیث: ۴۰۱۹

۲۸ نیشاپوری، محمد بن عبد اللہ، المستدرک علی الصحیحین، دار الکتب العلمیہ، بیروت، ط: اول ۱۴۱۱ھ، کتاب البیوع، ج: ۲، ص: ۴۳، حدیث: ۲۲۶۱

۲۹ احمد بن حنبل، المسند، مسند النساء، حدیث میمونہ بنت الحارث، ج: ۴۴، ص: ۴۱۳، حدیث: ۲۶۸۳۱

۳۰ محمد رمضان ملک، کورونا: عالمی معیشت کو ۹ ہزار ارب ڈالر کا نقصان، سنڈے میگزین، دنیا، (01-03-2022)، کورونا: عالمی معیشت کو ۹ ہزار ارب ڈالر

[کا نقصان - احوال معیشت دنیا میگزین \(dunya.com.pk\)](http://dunya.com.pk)

۳۱ یونس خان، کورونا وائرس نے انسانی روپوں کو کیسے بدلا؟، آن لائن ویب سائٹ ہم سب، کورونا وائرس نے انسانی روپوں کو کیسے بدلا؟ - ہم سب

[\(humsub.com.pk\)](http://humsub.com.pk)

۳۲ "آل یاسین، مسلسل مہنگائی، روزنامہ آج، (24 نومبر 2021ء) | [مسلسل مہنگائی آج Daily Aaj](http://Daily Aaj)